

ЭПИТЕТЫ И ИХ ФУНКЦИИ В ПОЭЗИИ АВАЗА УТАРА

Турумова Т.Х.,
старший преподаватель;

Тангрибергенова Г.А.,
старший преподаватель;

Абдуллаева К.,
студентка 4 курса
Ургенский государственный
университет (Узбекистан)

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o'zbek shoiri Avaz O'tar she'riyatida epitetlar qo'llanilishi masalasi yoritilgan. Jumladan, ularning semantik imkoniyatlari haqida so'z yuritilib, tasnifi keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** epitet, she'riyat, obraz, metaforik epitetlar, tasnif, badiiy san'atlar, epitetlarning funksiyalari.*

***Аннотация.** В данной статье на примере творчества узбекского поэта Аваза Утара рассмотрены особенности употребления эпитетов в его стихах, проанализированы их семантические возможности, их классификация и роль в поэзии.*

***Ключевые слова:** эпитет, поэтика, образ, метафорические эпитеты, классификация, художественные средства, функции эпитетов.*

Annotation. Th

is article, using the example of the work of the Uzbek poet Avaz Utar, examines the features of the use of epithets in his poems, analyzes their semantic capabilities, their classification and role in poetry.

***Keywords:** epithet, poetics, image, metaphorical epithets, constant epithets, classification, artistic means, functions of epithets.*

Аваз Утар – узбекский поэт, просветитель, демократ и патриот, глубоко сочувствующий трудовому народу. Многоплановость и многогранность – отличительные черты его поэтического творчества. Всем своим творчеством, проникнутым любовью к своему народу и тревогой о его судьбе, он пытается найти пути, чтобы помочь его народу быть свободным и счастливым, знать и развивать свою культуру. Наиболее известные его стихотворения «Язык», «Мусульманским учёным», «Воинствующие варвары», «Ханским чиновникам» и др. Поэтический язык был для Аваза Утара не только одной из форм распространения просветительских идей, но и средством для выражения своего мировоззрения. «Язык поэзии для Аваза Утара не только кладёзь мудрости, но и сама мудрость» [2]. В образной, красочной форме, используя все выразительные богатства языка, поэт показывает правдивую картину современного ему общества. В данной статье мы хотим остановиться на таком

образном средстве, как эпитет, которых в поэзии Аваза Утара представлено в большом количестве.

Эпитет – в литературоведении – одно из наиболее распространенных средств выразительности. Особенно часто он встречается в поэтической речи. Учитывая существенную роль эпитета для литературы, он всегда был в центре внимания литературоведов. Ими разработано множество концепций, связанных с данным понятием. Ещё Аристотель уделял ему большое внимание и называл его «Приложенным именем». До сих пор в лингвопоэтике обсуждается вопрос о роли эпитета в литературе. Важным представляется вопрос рассмотрения специфики употребления эпитета в поэзии, реализации его функций в рамках отдельного произведения, так как он многофункционален. По определению А.В.Глушковой «...эпитет-это атрибут, который дает определенную характеристику объекту, выражает свойства объекта, пропущенные через призму эмоционального видения мира» [3, с. 22].

С.Блинова и Н.А.Красавский выделяют следующие функции эпитета: художественно-эстетическая функция, служащая для выразительности речи, экспрессивная функция, выражающая эмоциональное, субъективное отношение к предмету, и оценочная функция эпитета, которая демонстрирует авторскую позицию о героях, окружающих их предметах, природных явлениях и т.д. К примеру, в следующих строках Аваз Утар выражает свое личное отношение к псевдоучёным, задача которых просвещать народ: «...целый народ обреченным кручине сделали вы!» ,» что темный фанатизм своим законом сделали («Мусульманским учёным»), в стихотворении «певец» поэт говорит о роли поэта и поэзии: «Мы рады певчим стихам» («Певец»). Пример оценочной функции эпитета можно проследить в строках: »Своею целительной силой ты равен богам, певец» («Певец»), »Таких убийственных очей, как у тебя, Нет ни в каком земном краю, краса моя».

Рассмотрим какие виды эпитетов использовал поэт в своих стихах. По принятой классификации эпитеты бывают общеязыковые и индивидуально-авторские. Прилагательные в прямом и переносном значении составляют группу общеязыковых эпитетов. Они могут быть стилистически нейтральными, стилистически окрашенными, характеризуются относительной устойчивостью между определением и определяемым словом, воспроизводимостью, неоднократным употреблением в произведениях: Станет вам, как родная, чужая страна близка, Радостно черпать мудрость из братского родника, по речи чужой тоска («Язык»); народные сердца, родную землю, песен волшебных («Певец»).

Группу индивидуально-авторских эпитетов составляют эпитеты, употребление которых окказионально, которые выражают неповторимые ассоциации и степень их воспроизводимости не так высока: *народ обреченный кручине, речам животворным, чертам неповторным, мукам и горестям вздорным, речам, убивающим смертных, трудам стихотворным («Певец»).*

Частеречная классификация эпитетов в лингвистике делит их на эпитеты-прилагательные, эпитеты-наречия, эпитеты-существительные и так далее. Анализируя язык стихов Аваза Утара, мы можем утверждать, что большинство эпитетов представлены прилагательными, охватывающими широкий круг признаков. Распределяя эпитеты в стихотворениях поэта по семантическим группам, можно выделить следующие категории: 1) определения признаков внешнего проявления объектов (цвета, материала, возраста, величины и др.): *очам твоим черным, в одеянье узорном, ты Лунолика, в безводной долине, ее тоненький луч, вершинам горным;* 2) оценочные эпитеты, дающие характеристики эмоционального, морально-этического плана: *светлый день, слепым рабом, мой край родной плененным сделали, скотом клейменым, темный фанатизм, речам животворным, целительной силой.* В стихах поэта преобладают эпитеты оценочного плана, что придает его произведениям яркий, выразительный характер, говорит о страстной душе поэта, полной любви к народу и ненависти к его угнетателям.

Также в творчестве Аваза Утара представлены эпитеты постоянные и ситуативные. Постоянные эпитеты не связаны с конкретной ситуацией, они используются вне логики контекста: *родной язык, родная страна, слава их велика, народные сердца, ночным облакам, вершинам горным, очи черные.* Они противостоят в тексте ситуативным эпитетам, не связанным с данным объектом на постоянной основе: *цепь рабства, жестокий друг, безводная долина, речам воскрешающим, слепым рабом, испепеленным краем.* Яркой приметой авторского стиля являются метафорические эпитеты:

трудам стихотворным, мукам и горестям вздорным, пальме живой, речам убивающим, песен волшебных, невучих песен, в одеянье узорном..

Эпитеты в поэзии Аваза Утара усиливают выразительность образов изображаемых явлений и предметов, выделяют их наиболее существенные признаки, создают контрастность, передают авторское отношение к изображаемому, выражают авторское восприятие мира и его оценку. На общем нейтральном языковом фоне они оказывают глубокое эмоциональное воздействие на читателя. Проблема этических характеристик творчества Аваза Утара нуждается в еще более глубоком осмыслении. Анализируя поэтическое

мастерство поэта, мы пытаемся понять его мировоззрение в той поэтической форме, в которой он его выражает.

Литература:

1. Аваз Утар. Избранное. – Т.: Укитувчи, 1972.
2. Атабаев Б. Социально-этические воззрения Аваза Утара: Автореф. диссертации канд. филос. Наук. – Т., 1991.
3. Глушкова А.В. Эпитет в художественной прозе С.Есина: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – М., 2000. – 22 с.
4. Ращупкина Д.А. Перевод цветowych эпитетов в поэзии Георга Тракля. – Санкт-Петербург, 2017.
5. Блинова И.С., Красавский Н.А. Функции эпитета в художественном тексте // Филологические науки в России и за рубежом: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2015). – СПб.: Свое издательство, 2015.